

«ÜZLİKSİZ BİLİMLENDİRİW SISTEMASINDA ARALIQTAN OQÍTİWDİŇ INTEGRACIYASI»

atamasındaqı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Азербаетва А.М.,

Докторант КГУ имени Бердаха

Аннотация: Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетентности, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное общение с носителями языка. В современных условиях востребован человек, хорошо владеющий иностранным языком. Формирование коммуникативной компетенции является ведущей целью обучения иностранному языку. Одним из главных аспектов в изучении иностранного языка является именно практика общения.

Ключевые слова: говорение, учащиеся, методика, педагогика, проблема изучения, коммуникативные компетенции, английский язык.

Согласно Государственному образовательному стандарту основного общего образования, результатом обучения иностранному языку должно быть умение обучающихся свободно общаться на иностранном языке и вести беседу в рамках освоенной тематики, соблюдая требования, предъявляемые к нормам устной и письменной речи, и правила речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка [1].

Обучение иностранному языку нередко, именно совершенствование навыков устного общения у обучающихся на иностранном языке вызывает значительные затруднения как у учителя, так и у самих обучающихся, особенно при переходе со ступени начального образования на основное.

Объектом данного исследования является процесс обучения иностранному языку в основной школе (5-6 классы города Нукуса, Республики Каракалпакстан). Предмет исследования - процесс развития навыков говорения на иностранном языке.

В рамках данного исследования мы выявили и исследовали проблемный вопрос - мы предполагаем, что использование аутентичных поэтических материалов на уроках английского языка в 5-6 классах в условиях дистанционного обучения в малокомплектной школе будет способствовать развитию навыков говорения на иностранном языке. Целью данного исследования стала разработка комплекса упражнений на основе интеграции аутентичных поэтических материалов, направленного на развитие навыков говорения на уроке английского языка в 5-6 классах.

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍN INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

Проблемы обучения иностранному языку в основной школе рассматривались в трудах таких ученых, как за рубежом И.Л. Бим, Н. Д. Гальсковой, И.А. Зимней, Г.А. Китайгородской, В.П. Кузовлева, А.А. Леонтьева, Е.И. Пассова, А.Н. Щукина; вопросы дистанционного обучения - в трудах М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, Е.С. Полат, С. Варре; так и в Узбекистане проблемы формирования навыков говорения на уроке иностранного языка - в трудах Ахмедовой Л.Т., Бабаниязовой Н.П. Мамырбаевой Д.Ж., Ходжиевой Д.,.

Урок иностранного языка в школе зачастую строится на основе текстов вне зависимости от его целей - будь то развитие рецептивных или продуктивных речевых навыков. Аутентичный поэтический текст в свою очередь представляет особую методическую ценность, т.к. «способствует повышению уровня сформированности умений и навыков чтения, совершенствованию умений устного общения, развитию эстетических чувств и представлений учащихся, углублению их знаний о литературе и стране изучаемого языка» [2, с. 20-21]. Художественный поэтический текст создает свой особый язык с его «удивительным богатством образных средств, гибкостью и точностью в выражении тончайших оттенков мысли», позволяет раскрыть личностно-ценностный аспект [3]. Таким образом, художественный поэтический материал способствует развитию основных коммуникативных умений (в том числе говорения).

При анализе учебника Guess What! Lynne Marie, Robertson Series editor: Lesley Koustaff для 5-6 классов общеобразовательных учреждений мы пришли к выводу о том, что в учебниках содержится недостаточно аутентичных текстовых материалов и заданий к ним, направленных на развитие навыков устной (монологической и диалогической речи на иностранном языке), на практическое использование языка в реальных ситуациях общения.

Система выполняемых на основе аутентичного поэтического текста заданий должна быть ориентирована на интеллектуально-ценностный уровень обучающихся и должна быть выстроена в соответствии с психологическими особенностями коммуникативной деятельности и направлена на развитие таких коммуникативных навыков, как описание, объяснение, передача чувств, эмоций от прочитанного, умение вжиться в коммуникативную роль и выполнить коммуникативную задачу в соответствии с ней, дискуссия, комментарии.

1. Задания на мотивационно-побудительном этапе - развитие языковой догадки, поднятие мотивации к прочтению\прослушиванию текста и мотивации

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍŃ INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

к общению на иностранном языке. Это может быть ассоциативный ряд картинок\фотографий\ключевых слов, понятий или идей, встречающихся в стихотворении - в данном случае обучающимся на предтекстовом этапе представляется ряд картинок с изображением ключевых понятий и идей поэтического произведения:

- Children, could you please look at the pictures? Why they are together here, how do you think? (на экране при помощи функции демонстрации экрана представляются изображения школы, девочки, барашка, фотографии, демонстрирующей понятие «дружба» (обнимающиеся, играющие вместе дети). Предлагается подобрать объединяющую идею для всех этих изображений (friendship, friends), а также составить небольшую историю с использованием представленных героев:

Ok, now please make up a little story why they are all together! So, who is ready?... Let's start...

2. Текстовый этап. Знакомство с текстом поэтического произведения. Прослушивание аудиозаписи аутентичного текста, проверка догадок обучающихся (Was your story right?). После этапа снятия языковых трудностей проводится чтение текста по ролям - в классе назначается автор, дети, учитель. Далее предлагается сделать грамматический разбор предложения What makes the lamb love Mary so? Таким образом прорабатывается конструкция специального вопроса и порядок слов в английском вопросе, предложение переводится, объясняется концепт любви и дружбы на примере отрывка поэтического текста. Далее предлагается поработать в паре, и подставить в это предложение на место членов предложения lamb и Mary слова, подходящие по смыслу партнеру (любимые игрушки, предметы, питомцы, друзья, члены семьи), и второму партнеру нужно будет дать грамматически верный ответ. После этого можно предложить обучающимся выполнить задание на развитие дескриптивного и нарративного речевых навыков с точки зрения действующих лиц: If you were the lamb, how would you tell the story to your lambs-friends? If you were Mary, how would you tell the story to your mother\grandmother\best friend from another school? If you were the teacher, how would you tell the story at home to your family? Tell about the situation and your feelings. Можно так же выполнить данную работу в парах, распределив предварительно роли.

3. Послетекстовый, или рефлексивный этап. Обучающимся можно предложить обсуждение одного из вопросов:

«ÚZLIKSIZ BILIMLENDIRIW SISTEMASÍDA ARALÍQTAN OQÍTÍWDÍŇ INTEGRACIYASÍ»

atamasındaǵı IV Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya

- a) Is this a sad or a funny story? Why?
- b) Do you think is Mary happy? What makes her happy?
- c) Do you think animals are the best friends to people? Why?

Таким образом, использование аутентичных поэтических текстов в процессе развития навыков говорения на уроке английского языка позволяет сделать этот процесс познавательным, творческим и интересным. Поэтический текст как средство обучения и основа для совершенствования навыков говорения представляет широкий интерес и служит призмой, через который обучающийся осмысливает культуру народа изучаемого языка и сам иностранный язык, а также при помощи заданий на основе аутентичного поэтического материала становится возможным достичь планируемых результатов в говорении на иностранном языке в условиях дистанционного обучения, наиболее полно раскрыть личность обучающегося, развить навыки диалогической и монологической речи, стимулировать мотивацию к изучению иностранного языка.

Библиографический список:

1. Государственный стандарт и учебная программа по английскому языку для школ общего среднего образования с узбекским и другими языками обучения (2-9 классы); родному языку для школ общего среднего образования с русским языком обучения (1-9 классы); литературе для школ общего среднего образования с русским языком обучения (1-9 классы). – Ташкент, 2017. – 251 с.
2. Камаева Т. П. Поэзия на уроке иностранного языка: современные подходы к обучению чтению / Т. П. Камаева, Л. В. Карпова, И. М. Деева // Иностранные языки в школе. 1996. № 3. С. 20—21.
3. Орлова Н.Ф. Совершенствование устной речи студентов старших курсов с использованием музыкальной наглядности: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 1991. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://goo.su/2Mji> (дата обращения: 20.10.2020)
4. Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б., Миндрул О.С. «Forward» Учебник англ. яз. для 5 кл. общеобраз. учрежд. [Текст] / М.В. Вербицкая и др. — М.: Вентана Граф: Person Education Limited, 2015. — 105 с.